

***Vacillus subtilis* как элемент природоподобной технологии выращивания и эксплуатации сельскохозяйственных животных и птиц**

И. А. Лебедева, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории промышленного птицеводства, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), Екатеринбург

М. В. Новикова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории промышленного птицеводства, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

Л. И. Дроздова, доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой морфологии, экспертизы и хирургии, ФГБОУ ВО Уральский государственный аграрный университет (Уральский ГАУ), старший научный сотрудник ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

Н. В. Брекоткина, старший специалист отдела управления качеством, эксперт по сертификации кормов и кормовых добавок, научный сотрудник лаборатории промышленного птицеводства, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

И. Ю. Вершинина, Заведующий отделом управления качеством, научный сотрудник лаборатории иммунологии и патобиохимии отдела экологии и незаразной патологии животных, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

В современных условиях ведения животноводства, звероводства и птицеводства сельскохозяйственные животные, звери и птицы ограничены в активном движении. Этот фактор обуславливает развитие у них ряда заболеваний, проявляющихся в снижении защитных функций организма, нарушениях обмена веществ, воспалительных процессах; данные заболевания не удается блокировать технологическими, техническими, алиментарными и терапевтическими методами.

В естественных условиях и в условиях крестьянских и фермерских хозяйств подобные отклонения ни у одного представителя фауны не наблюдаются.

Дело в том, что у всех жвачных животных, у свиней и у кроликов, а также у выводковых птиц (все сельскохозяйственные птицы относятся к выводковым) кишечник с первых дней жизни заселяется бактериями. И это не только представители родов *Bifidobacterium* и *Lactobacillus*, составляющие большую часть нормальной микрофлоры у моногастричных животных всех возрастов и у жвачных до становления рубцового пищеварения, но и микроорганизмы, широко распространенные в природе.

К таким микроорганизмам относятся спорообразующие бактерии рода *Vacillus*, и особого внимания заслуживают среди них грамположительные спорообразующие факультативно аэробные бактерии *Vacillus subtilis* (рис. 1).

Рис. 1. Выделенные культуры *Vacillus subtilis* в процессе роста. Нативный препарат

Рис. 2. Рост *Bacillus subtilis* в среде, состоящей из D-MEM, Ham's F-10 и FBS. Окраска по Граму

Основное место обитания *Bacillus subtilis* – почва. Животные, находящиеся на пастбище, вырывают растения с корнем и вдыхают припочвенную пыль. Кроме того, частицы почвы с травой попадают в желудочно-кишечный тракт животных: в рубец у крупного рогатого скота, коз, овец; в желудок и кишечник у лошадей и свиней; в зоб и кишечник у птиц.

С вдыхаемой припочвенной пылью бактерии *Bacillus subtilis* (рис. 2) проникают в легкие, затем в лимфу и кровь, активируют местные иммунные функции легочной

ткани и регионарные узлы; у птиц эти микроорганизмы попадают в лимфатическую систему.

Через желудочно-кишечный тракт *Bacillus subtilis* проникает в кровь, в печень, в поджелудочную железу и влияет на общий объем микробиоты. У крупного рогатого скота *B. subtilis* нормализует работу рубцовой микрофлоры, у птиц – микрофлору зоба и кишечника, у свиней – микрофлору кишечника. Пастбищным животным, а также птицам и свиньям на выгулах *B. subtilis* поступает с кормом в течение всей их жизни.

Исследователями благотворный эффект воздействия *Bacillus subtilis* на организм животных был зафиксирован в условиях эксперимента [1]. Также установлено нормализующее влияние *B. subtilis* и ее метаболитов на процессы пищеварения, дыхания, обмена веществ, на иммунитет и на функции репродуктивных органов [2].

Поскольку в условиях промышленного производства животные и птицы не имеют возможности получать *Bacillus subtilis* с кормом, ученые и специалисты-биотехнологи разработали на основе данных микроорганизмов кормовые добавки и препараты [3] с указанием норм их ввода и дозировок для половозрастных групп животных и птиц разных видов, а также для рыб.

Свойства *Bacillus subtilis* были изучены при проведении гистологических и морфологических, микробиологических и биохимических исследований, а также на культурах клеток. В ходе экспериментов подтверждено влияние *B. subtilis* и ее метаболитов на синтез белка [4], на обмен веществ в целом и на липидный и минеральный обмен [5]. Установлено положительное воздействие *B. subtilis* на формирование тканей и органов у растущих цыплят-бройлеров, ремонтных молодок и бычков на откорме; у свиноматок, кур-несушек и петухов-производителей в условиях производства и у беременных морских свинок и крыс, а также перепелок в условиях эксперимента [6–13].

Также показано, что *Bacillus subtilis* влияет на увеличение объема эякулята и на повышение активности сперматозоидов, на снижение количества санбрака спермы у быков-производителей. У свиноматок снизилось до минимума количество мертворожденных и увеличилось количество жизнеспособных поросят. У кур родительского стада бройлеров повысился выход кондиционных цыплят; у петухов-производителей при ультраскопических иссле-

Также показано, что *Bacillus subtilis* влияет на увеличение объема эякулята и на повышение активности сперматозоидов, на снижение количества санбрака спермы у быков-производителей.

дованиях установлено развитие митохондриального комплекса без патологических изменений, а при гистологических исследованиях – развитие сперматозоидов без дефектов [8, 14, 15]. У цыплят-бройлеров зафиксировано раскрытие генетического потенциала по выходу грудных мышц [39,9 % (факт) против 40 % (норматив) и 35–36 % (контрольные значения)], что подтверждается исследованиями на культуре клеток и морфологическими исследованиями по оценке мяса бройлеров [16, 17]. Препараты на основе *B. subtilis* успешно использовались у коров при послеродовых осложнениях, а также для их профилактики [18].

Таким образом, сенная палочка *Bacillus subtilis* – полезнейший природный феномен, и она должна быть обязательным и неотъемлемым компонентом технологии выращивания и эксплуатации сельскохозяйственных животных (и птиц в том числе), содержащихся в условиях технологических циклов.

Остается отметить, что представленная нами публикация подготовлена в рамках программы фундаментальных научных исследований № 0532-2021-0009 «Разработка биологических технологий управления здоровьем животных и прижизненного формирования качества продукции животноводства и птицеводства».

Библиографические ссылки

1. Современный подход к регуляции безопасности пробиотиков / А. Н. Панин, Н. И. Малик, О. С. Илаев [и др.] // Ветеринария. 2011. № 1. С. 41–43.
2. Технологические аспекты производства и результаты применения кормовой добавки на основе ассоциативной микрофлоры в птицеводстве / А. Г. Коцаев, С. А. Калюжный, Е. И. Мигина [и др.] // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 96. С. 1090–1113.
3. Якубенко Е. В., Петенко А. И., Коцаев А. Г. Эффективность применения пробиотиков Бацелл и Моноспорин разных технологий получения в составе комбикормов для цыплят // Ветеринария Кубани. 2009. № 4. С. 2–5.
4. Лебедева И. А., Проккоева Ж. А., Шепеткина С. В. Эффективность применения в

Таким образом, сенная палочка *Bacillus subtilis* – полезнейший природный феномен, и она должна быть обязательным и неотъемлемым компонентом технологии выращивания и эксплуатации сельскохозяйственных животных (и птиц в том числе), содержащихся в условиях технологических циклов.

- птицеводстве биокомплексов на основе пробиотических штаммов // Биотехнология и общество в XXI веке : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. Барнаул, 2015. С. 370–374.
5. Игнатъев В. Э., Лебедева И. А., Новикова М. В. Влияние *Bacillus subtilis* на биохимические показатели мяса и обмен кальция в костной ткани цыплят-бройлеров // Молодой ученый. 2016. № 6. С. 68–70.
6. Лебедева И. А. Стимуляция синтеза белка метаболитами *B. subtilis* // Актуальные проблемы биологии в животноводстве. Город, 2015. С. 210–212.
7. Лебедева И. А., Новикова М. В. Влияние *Bacillus subtilis* на формирование минерального обмена кур-несушек // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2016. № 3. С. 186–188.
8. Лебедева И. А., Дроздова Л. И., Новикова М. В. Состояние селезенки у ремонтных молодок и кур-несушек при использовании *Bacillus subtilis* // Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России : материалы 18-й Междунар. конф. / Всемирная научная ассоциация по птицеводству (ВНАП), Российское отделение НП «Научный центр по птицеводству». Сергиев-Посад, 2015. С. 347–349.
9. Лебедева И. А., Новикова М. В. Использование пробиотика Моноспорин в птицеводстве // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. 2008. № 4. С. 72–73.
10. Лебедева И. А., Дроздова Л. И., Невская А. А. Влияние пробиотика «Моноспорин ПК» на формирование качества мяса цыплят бройлеров // Аграрная наука – инновационному развитию АПК в современных условиях : материалы Всерос. науч.-практ. конф. / ФГБОУ ВПО Ижевская государственная сельскохозяйственная академия. Ижевск, 2013. С. 172–175.
11. Чепуштанова О. В., Черепанов И. В., Лебедева И. А. Пробиотические препараты «Бацелл» и «Моноспорин» в свиноводстве // Разработка и испытание здоровьесберегающих технологий получения продукции животноводства : материалы междунар. науч.-практ. конф. Троицк, 2008. С. 139–141.
12. Новикова М. В., Лебедева И. А., Дроздова Л. И. Снижение риска патологий репродуктивной системы петухов при использовании пробиотика Моноспорин // Птица и птицепродукты. 2018. № 3. С. 56–57.
13. Дроздова Л. И., Кундрюкова У. И., Архипенко Н. В. Роль пробиотиков в жизнедеятельности животных и птиц // Разработка отечественных ветеринарных препаратов и способов профилактики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц. Екатеринбург, 2018. С. 129–139.
14. Халтурина Л. В. Влияние пробиотической добавки к корму «Бацелл» на воспроизводительную способность быков-производителей // Указать название сборника : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов. Город, 2014. С. 144–146.
15. Бусыгин П. О., Коноплева И. В. Эффективность использования пробиотического препарата «Моноспорин» при микотоксикозах животных // Инновационные решения актуальных проблем в АПК : сб. материалов всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов. Екатеринбург, 2013. С. 26–29.
16. Дроздова Л. И., Невская А. А., Лебедева И. А. Влияние пробиотических препаратов на экологические аспекты качества мясной продукции птицеводства // Химия и жизнь. XXI век. 2012. № 1. С. 151–158.
17. Лебедева И. А., Дроздова Л. И., Невская А. А. Влияние *Bacillus subtilis* и монтмориллонита на формирование структуры субпродукта – печени цыплят-бройлеров // Материалы междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов «Эколого-биологические проблемы использования природных ресурсов в сельском хозяйстве» / УрНИВИ. Екатеринбург, 2015, С. 213–216.
18. Ряпосова М. В. Применение пробиотического препарата «Моноспорин» в комплексных схемах лечения коров с хроническим эндометритом // Вклад молодых ученых в инновационное развитие АПК России : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов / под общ. ред. И. М. Донник, Н. Н. Зезина, И. А. Шкуратовой [и др.]. Екатеринбург, 2012. С. 209–212.